

Ірина Жиленко

Провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ПИТАННЯ КАНОНІЗАЦІЇ СВЯТИХ КНЯЖОЇ ДОБИ: НОВІ ДАНІ

За свою наукову кар’єру я написала декілька робіт на схожу тему. Зараз більшість із них – неактуальні. Причиною цього є те, що в наукових студіях досі використовується схема, запроваджена ще першими московськими дослідниками канонізації – В. Васильєвим¹ і Є. Голубінським². Ця схема взагалі не дуже підходить для української церковної історії, оскільки центральне місце там відводиться Макарівським соборам, які не мають до України жодного стосунку. Вже не кажучи про те, що зараз зрозуміло: і в Московії ці собори не були власне канонізаційними – це були політичні акти, так би мовити “приведення під московську владу” давно вшановуваних святих із завойованих московітами територій. Однак канонізаційна історія княжої доби (та частина, що відноситься до власне Русі – переважно Києва і Чернігова) була в основному описана позірно адекватно. Виключенням є доволі дивні висновки про запровадження вшанування деяких київських святих у Заліссі чи Новгороді, у доволі пізній час³. Те, що такий погляд на проблему не є вірним, зокрема, відзначав у своїй рецензії на роботу Є. Голубінського С. Суворов⁴. Однак, не дивлячись на це, така думка не лише потрапила до енциклопедичних видань⁵, але й до вагомої для сучасної практики канонізації РПЦ, викладеній у доповіді митрополита Ювеналія 1988 р. Натомість, українська практика, очевидно, була іншою. Це пояснювалося *живим* церковним життям⁶, позбавленим (навіть за княжої доби) перетворення Церкви на державний атрибут,

¹ Васильєв В. История канонизации русских святых. *ЧОИДР*. 1893. № 3.

² Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903; Сергиев Посад, 1894. Існують також сучасні біляпатріархальні московські дослідження, в основному спрямовані на практичні сучасні авторам завдання (Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (XI–XVI вв.). М., 1986. С. 6). Однак було практичне застосування й у більш ранніх дослідженнях. У синодальній РПЦ, через майже повне припинення канонізацій у попередні століття, були відсутні стандартні нормативні документи для цього. Питання загальнонародної віри у Синоді в принципі не розглядалися, стосовно ж іншого не надто освічені його члени взагалі мало що знали. Та у цей час царська сім’я й її релігійне і псевдорелігійне оточення забажали розпочати нові канонізації. Потреба в цьому давно настала, тут питань нема, однак спосіб підготовки був не ясний. І тут їм допомогла книга Є. Голубінського. Він сам у своїх спогадах пише, що вона “зіграла неабияку роль в історії канонізації Серафима Саровського. Комісія, призначена для огляду його мощей, знайшла замість цілого тіла самі кістки й у збентеженні повернулася до Петербурга. Синод, коли йому донесено було комісією про те, що вона знайшла, також був збентежений і не знав, що робити. На засідання Синоду, який у розгубленості міркував, як бути, з’явився Саблер із моєю книгою під пахвою і, показуючи на книгу, виголосив: “Ось ця книга нас виручить!” Річ у тому, що в своїй “Історії канонізації” я доводжу, що у святі канонізуються не за нетління мощей, якого іноді й немає, а за чудеса, що відбуваються при гробі. На мою книгу посилався також митрополит Антоній у листі своєму з приводу канонізації преподобного Серафима, надрукованому в “Новом времени”, 1903, червень” (Голубинский Е. Воспоминания. *Жизнь и труды*. М., 1998. С. 221). Насправді, система, запропонована Є. Голубінським, набагато ближча до католицької, де з часом виробилась власна практика, і право канонізації перейшло безпосередньо до пап, ініціатива ж канонізації – переважно до єпископату.

³ Віхи української канонізаційної практики дуже тяжко відслідкувати, і саме це викликало непорозуміння, зумовлюючи, приміром, визнання дослідниками пізнього початку вшанування тих же святих рівноапостольних Ольги та Володимира, хоча останні дослідження підтвердили, що це – абсолютно не вірно (Див.: Жиленко І. В. Пізні українські житія святого князя Володимира. Тексти і коментарі. Київ, 2013. С. 9).

⁴ Суворов Н. С. Е. Голубинский. История канонизации святых в русской церкви. Москва, 1903. Рецензія. *ЖМНП*, 1903. Июль. Т. СССХХХХVIII. С. 289.

⁵ В словнику Брокгауза і Евфрона канонізація розшифровується, як “узаконення, через особливу, кожного разу, постанову вищої церковної влади, вшанування Церквою померлого подвижника благочестя, як святого”. Цікаво, як було перейняте це радянськими енциклопедіями. У першому виданні БСЭ дане слово трактується, як “затвердження церквою культу нового святого. Як офіційний, регламентований порядок проголошення чистіс святості К. зустрічається не тільки в християнстві”. Навіть у радянські часи в УРЕ подібного твердження не було, тут просто говориться про “включення тієї чи іншої особи до числа “святих” і запровадження культу нового “святого”.

⁶ Порівн.: Суворов Н. С. Указ. соч. С. 291–293.

що ми зустрічаємо у Московському царстві. Разом із тим, слід відзначити, що висновки вищезгаданих дослідників були забазовані на відомих тоді матеріалах. З тих пір пройшло ледь не 150 років, і за цей час було отримано як матеріали українського походження (тут ми тільки на порозі досліджень), так і новгородського. Їх наявність дозволяє по-новому глянути на історію київської канонізації.

Говорячи про московські дослідження, не слід забувати, що існує й одна узагальнююча українська робота на цю тему. Мова йде про мінімонографію митр. Іларіона Огієнка “Канонізація святих в українській Церкві”¹. На жаль, як пише автор у передмові: “Свого часу я склав був широку окрему монографію: “Канонізація Святих в Українській Церкві”, і року 1942-го передав її видавцеві Юркові Сірому в Празі для видрукування окремим томом у моїй праці “Нариси з історії Української Церкви”. На жаль, року 1945-го ця праця в видавця загинула... Праця була складена на основі і таких джерел, яких тепер я не маю”². Дійсно, дане видання у частині відмінній від висновків В. Васильєва і Є. Голубінського радше ставить питання, ніж на них відповідає, хоча поважний автор у цьому не винен.

Все ж митрополит Іларіон поставив питання, в основному обґрунтоване ще В. Васильєвим³ стосовно головної рушійної сили запровадження вшанування у Візантії. Цією силою виступали (переважно, але не завжди) широкі маси мирян чи нижчого духовенства, монахів. Та ж традиція прижилась і в нас, причому в умовах відсутності національної державної влади розвинулась ще більше. В Новгородсько-Псковській землі і Заліссі дана традиція була присутньою до моменту анексії їх Московією. Роль місцевого єпископата при цьому ніхто не відмінє. З того самого моменту, коли разом із мучениками та сповідниками стали вшановуватися інші святі, саме на священноначалля лягла необхідність перевіряти уже вшановуваних осіб, організувати фіксування їхнього життя і чудес⁴. При цьому, звичайно, не обходилося і без ініціативи “зверху”, тому у Візантії виявилися канонізованими майже всі патріархи, які не були зрадниками Православ'я. Константинопольські місяцеслови первісно були місцевими, але в подальшому Вселенська Церква запозичувала святих із інших єпархій⁵ і, таким чином, склався певний список всецерковно вшановуваних святих. В. Васильєв уважав, що усталення цього списку пов'язане з появою Синаксаря, який був створений за імператора Василя Булгаробойця (975–1025). Однак на практиці місцеві календарі суттєво відрізнялися один від іншого не тільки в різних регіонах, але й у різних середовищах. Так, Студійський устав мав свій список святих, до якого входили, крім загальновшановуваних осіб, також подвижники з-поміж братії⁶.

¹ Іларіон, митр. Канонізація святих в українській Церкві. Вінніпег, 1965.

² Там само. С. 13.

³ Васильєв В. История канонизации русских святых. С. 23.

⁴ Там само. С. 34, 42–43, 48. Взагалі, канонізаційна практика, не дивлячись на надзвичайну вагомість вшанування святих у Церкві, майже не регламентується правилами Вселенських соборів. Тільки у правилі 83(94) Помісного Карфагенського собору зустрічаємо: “Ухвалено і це: всюди на полях, і у садах, поставлені нібито на пам'ять мучеників вітварі, при яких не виявляється покладеним жодного тіла або частини мощей мученицьких, нехай зруйнують, якщо можливо, місцеві єпископи. Якщо ж не допустять до цього народні сум'яття: принаймні нехай буде напоумлений народ, щоб не збирався в таких місцях, і щоб правомислячі до таких місць не прив'язувалися ніяким марновірством. І пам'ять мучеників зовсім нехай не звершується, хіба що якщо десь є або тіло, або якась частина мощей, або, як свідчать перекази з давніх-давен, їхнє житло, або надбання, або місце страждання. А вітварі, де б то не було поставлені, згідно зі сновидіннями і суєтними одкровеннями деяких людей, нехай будуть всіляко усунуті” (Никодим (Милош). Правила поместных соборов с толкованиями. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravila-pomestnyh-soborov-s-tolkovanijami/#0_249). Як бачимо правило якраз стосується контролю архієрея за вшануванням тих чи інших осіб, причому навіть за протистояння з частиною пастви. Включно із заборонаю будувати церкви чи місця поклоніння під відкритим небом без благословення. Окреме розпорядження, що єпископ мусить бути готовим виступити навіть проти народного заворушення, свідчить про актуальність подібних негативних ситуацій. Але разом із тим – і про велику роль народу у справі початку вшанування святих.

⁵ Васильєв В. История канонизации русских святых. С. 57–58.

⁶ Разом із тим В. Васильєв, можливо, задля проходження цензури наполягає, що головними дійовими особами все ж виступали архієреї (Васильєв В. История канонизации русских святых. С. 50–51). Слід відзначити, що про канонізаційну практику у Візантії відомо дуже мало, і В. Васильєв, навпаки, пропонує для її реконструкції

Колосальну роль пастви у питанні запровадження канонізації визнавали також Є. Темніковський¹ і В. Суворов². Останній прямо критикує Є. Голубінського за його спроби перенести висновки стосовно канонізаційних процесів у Московії XV–XVI ст. і пізніших століть для більш раннього періоду³.

В пізньосередньовічній Київській митрополії у сильно полонізованій частині з'явилась власна практика, яка поєднувала православну і католицьку традиції в питанні канонізації. І тут не йдеться про греко-католиків та їхні спроби “католикувати” українських святих. 1506 р., коли втечу з території Білорусі татар приписали заступництву св. Єлисея Лаврашівського, у січні 1514 р. київський митрополит Йосиф Солтан здійснив його канонізацію в межах собору (не спеціального канонізаційного). На жаль, до нашого часу не дійшли ані записи соборних діянь, ані навіть житіє святого⁴. Однак саме з цієї ініціативи було взято московітами ідею канонізаційного собору, точніше – двох соборів, які увійшли в історію як Макарівські (1547 і 1549 р.). Після них у Московії встановилась бюрократизована, подібна до католицької система, коли канонізація є перш за все справою ієрархії, а роль пастви стає все пасивнішою. Визнання певної особи святою з того часу залежить не стільки від всенародного вшанування, як від формального чиновницького “обиска”, що статистично фіксував чудеса і нетлінність мощей.

В Україні соборна практика не прижилась можливо тому, що в Києві все ще діяла візантійська традиція. На сьогодні ясно, що вшанування, наприклад, святих рівноапостольних Ольги і Володимира почалося у Києві, і не пізніше XI ст., але подробиць їхньої канонізації ми не знаємо. Наші знання про канонізацію Преподобних Печерських теж мінімальні. Але ми маємо нагоду отримати дані про практику канонізаційного процесу в Києві ранньомодернового часу на прикладі початку вшанування прп. Юліані⁵. Мощі святої, мирянки з шляхетного роду Ольшанських, були знайдені біля зовнішньої стіни Великої Церкви. Про це говориться у двох наявних редакціях оповіді – друкованій під 6 липня у “Житіях святих” свт. Димитрія (Туптала) і рукописній⁶. Остання відома у складі збірника, що походить із книжкового зібрання Києво-Печерської лаври⁷, а наразі зберігається в НБУВ⁸. М. Петров датував його початком XVIII ст.⁹ (орієнтовно до 1702 р.¹⁰).

Мощі святої були знайдені за архимандритства Єлисея Плетенецького. Тіло було зовсім ціле, зберігся також одяг, який, втім, дуже скоро розсипався на порошок. Тоді у “*чакво нное новое ѿдѣланіе шолковое оклаченіе быша чыж стѣл мощи, и положены сътъ в Цркви стѣ Релікѣ Чудотѣи Печѣскѣ, в оуглѣ ѿ запада къ полѣноци, не нарочито, без ѡкрашеніа достѣиѣише иже подоклаѣтъ стѣмъ почетію; ихъже тѣло различныи людѣ смотрѣхъ, без възданіа подоклаѣца чѣти*”.

користуватися тодішніми українськими реаліями, справедливо припускаючи, що наша практика тоді відповідала візантійській (там само. С. 35–37). Це підтверджує вагомість наших досліджень канонізації, як і вагомість подібних досліджень в інших країнах, зокрема, південноєвропейських.

¹ Темніковський Е. К вопросу канонизации святых. Ярославль, 1903. С. 19–20.

² Суворов Н. С. Указ. соч. С. 298–299.

³ Там само. С. 288–289.

⁴ Котельников А. К вопросу об основателе Лавришевского монастыря URL: https://bogoslav.ru/article/2488869#_ftn5.

⁵ Ім'я святої в загальнохристиянській традиції – Іуліанія, так вона йменується в літературі XIX ст. Проте у більш ранніх текстах варіюються версії імені, що починаються на “Ю”. Найбільш автентичним нам видається варіант, наведений у рукописній версії тексту.

⁶ Існує інформація про публікацію оповіді чудес св. Юліані окремим виданням 1705 р. (Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб, 1882. С. 283–284; Евгений, митр. [Болховитинов], Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов лавры и обеих пещер. Издание третье, исправленное и умноженное. Киев, 1847. С. 109–110). Ф. Титов про нього не згадує (Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры. Исторический очерк (1606–1616–1916 гг.). Киев, 1916. Т. 1).

⁷ На книзі є приписка “*ѿ книжѣ ѿ монаха Мудеста Гнѣцкого намѣнника Печѣскаго*”

⁸ ІР НБУВ, ф. 306, № 227 (49). Рукописний скорописний збірник XVIII ст., арк. 62зв.–66.

⁹ Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. М., 1897. Т. 2. С. 75–76.

¹⁰ У кінці збірника зроблено приписки літописного характеру. Розпочинаються вони записом еродіякона Лаври Йосифа про постриг його в чернецтво 25 березня 1702 р. архимандритом Йоасафом Кроковським.

Отже печеряни, віднайшовши мощі, були зацікавлені навіть не в отриманні даних про поховану (а може й не змогли їх знайти), але зважаючи на нетлінність, зробили все можливе, аби виявити, чи будуть від неї інші чудеса. Отже сама по собі нетлінність не була головним доказом святості. Пройшло кілька років, і вже новий архімандрит Петро Могила побачив святу уві сні. На той час мощі були прославлені чудесами¹. Тому святитель провів канонізацію св. Іуліанії. Наказав зробити нову раку, заново обрядити мощі. Потім скликав “собор”. За контекстом тут явно йдеться не про канонізаційний єпископський собор в розумінні того ж Є. Голубінського, а просто про засідання капітули монастиря, хоча можлива й участь деяких єпископів, пов’язаних з Лаврою. Тут були обговорені чудеса святої і було визначено, що вона є святою. Потім святитель відслужив Службу з подякою Господу і Пресвятій Богородиці, а також преподобним печерським.

Таким чином, у вищенаведеному описі знаходимо традицію канонізації явно візантійського (студитського?) походження, яка була притаманна не лише Лаврі, а й Києву загалом. До неї входили:

1. Знайдення мощей (у печерах, у Великій Церкві, в інших місцях, як от приміром, митрополита Михаїла чи мученика Іоанна).
2. Перенесення мощей до певного місця для поклоніння.
3. Спостереження над ними задля фіксації чудес.
4. Пошук інформації про життя канонізовуваної особи. Якщо вона не знаходилась, то це не було причиною для відмови у канонізації.
5. Зібрання місцевого кліру і, скоріш за все, певної кількості єпископату, які обговорювали вірогідність святості даної людини.
6. Остаточна канонізація, серед іншого – канонізаційна служба.

У Лаврі канонізаційний процес відбувався *всередині* обителі, цілком можливо, що певні канонізації взагалі не мали публічності. Є всі причини думати, що первісно така практика була запозичена у Студійському монастирі, де також був власний календар пам’ятей, що включав членів братії, переважно, мучеників і сповідників, які постраждали в період іконоборства.

Крім загального погляду на канонізаційну практику, студії останніх десятиліть внесли нову інформацію до датування та перебігу канонізації майже всіх київських святих. Обсяг доповіді не дозволяє розглянути всю наявну інформацію, тому наведу лише кілька прикладів.

Відомо, що звістка про канонізацію прп. Феодосія наявна у нині існуючому тексті “Повісті минулих літ” під 1108 р.² І хоча саме це повідомлення викликає дуже багато запитань, однак дата існує і представляє певний етап у вшануванні святого. Проте постає питання: чому прп. Антоній не потрапив тоді до згаданого у літописі “синодика”? Цілком може бути, що у випадку з прп. Феодосієм мова йшла про окремий акт, ініційований князем Святополком Ізяславовичем, котрий незадовго до того став особливим прихильником обителі після побачених чудес св. Прохора Лебідника³. Тоді це точно не мало стосунку до реального вшанування прп. Феодосія всередині обителі та й за її межами, у Києві.

Однак щодо прп. Антонія ми не знаходимо нічого схожого, більше того, як відомо, в нині існуючому тексті “Повісті” нема навіть дати його приставлення. З цього робився висновок про пізню канонізацію прп. Антонія. При цьому за хронологічний репер бралися відомі дослідникам ХІХ ст. згадки про вшанування прп. Антонія і Феодосія у ХV ст.⁴, якщо якщо вже не міфічний “канонізаційний могилянський собор” 1643 р.⁵ Причини дослідниками

¹ Пізніше чудеса святої також фіксували. Так, описано чудо з посиланням на ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря Феодосія Софоновича під 6 липня 1667 р.

² Жиленко І. В. Преподобний Феодосій Печерський. Джерела і матеріали. Київ, 2015. С. 16–18.

³ Жиленко І. В. Послання Симона і Полікарпа. Джерела і матеріали. Київ, 2022. С. 464 і далі.

⁴ Васильєв В. История канонизации русских святых. С. 109–111.

⁵ Дива печер Лаврських. Видання друге, доповнене. Київ, 2011. С. 156. Можна припустити, що вся фантастична фантастична версія із канонізаційним собором часів свт. Петра Могили була результатом тиску на Печерську обитель синодальної влади у ХVІІІ ст. Від печерян вимагали формального підтвердження як давності

дослідниками називалися часом аж надто оригінальні. Так, Є. Голубинський припустив, “що Богу, згідно невідомого Його Промислу, не завгодно було прославити преподобного даром чудотворінь (як не завгодно було явити і самих його мощей), тому що, якби відбувалися чудотворіння при його раці, то, безно було б установлене йому і святкування”¹. Проте автор помиляється. Попри дійсну, але повністю пояснювану в монастирських переказах відсутність мощей, чудеса прп. Антонія, як прижиттєві, так і посмертні, були широко відомі в монастирі. На разі, частина дослідників взагалі не знаходить пояснення пізньої канонізації². Не менш парадоксальну теорію висловив М. Присьолков, як частину більш поширеної своєї дивної теорії про негативну роль Візантії в церковній історії Київської держави³. В даному випадку він протиставив вшанування прп. Феодосія, як національного святого, вшануванню прп. Антонія, як “прогрецького святого”. У результаті останній, мовляв, був канонізований тільки через декілька століть. Попри малоімовірність такого висновку, подібне “протистояння”, причому не лише у вшануванні обох святих, але й за їхнього життя обстоювалися деякими дослідниками, як українськими, так і московськими⁴.

На сьогодні можна назвати кілька чинників, які однозначно дозволяють датувати початок вшанування прп. Антонія найпізніше XII ст., а, фактично – першими десятиліттями після приставлення святого.

По-перше, це наявність зображення святого, яке згадане в Патерику, а до нашого часу дійшло тільки у вигляді не дуже добре намальованої копії Печерської Богородиці Свенської XIII ст. Створення її оригіналу пов’язують із прп. Аліпієм⁵, і в нас нема підстав стверджувати, що це було не так. Однак у самій Лаврі давні образи Печерської Богородиці не збереглися, і найбільш раннім потвердженням її існування на теренах обителі є знаменитий триптих XV ст., виконаний на замовлення київського князя Симеона Олельковича на честь закінчення робіт у храмі 1470 р. (з відповідним записом). Тут, щоправда, зображено не Пресвяту Богородицю на троні, а Оранту (найвірогідніше – відображення вівтарної мозаїки Великої Церкви) з предстоячими прп. Антонієм і Феодосієм Печерськими (див. іл. 1).

По-друге, останнім часом з’явилися також свідчення про доволі раннє поширення зображень прп. Антонія і Феодосія в українському мистецтві, зокрема, у пам’ятках перемишльського іконопису кінця XV–XVI ст., причому мова йде про ікони іконостасні, та ще й з Деїсусного ряду, поява яких аж ніяк не могла бути випадковою⁶. Наявність такої стійкої і розвинутої традиції у XV ст. поза Києвом безперечно передбачає значне поширення вшанування обох святих задовго до того.

патерикового тексту, так і канонізації печерських святих в розумінні петербурзьких властей. Єдиним прикладом для останніх слугували макаріївські “канонізаційні” собори. Однак після пожежі 1718 р. Лавра просто не мала давніх рукописних патериків, а “соборних” актів канонізації печерських святих не існувало в принципі. Тоді печерянами було взято “Правило” київським святым (Пречестныи Акафісты... Киев, 1677. С. 274–282), що приписувалося Мелетію Сиригу, але насправді написане було свт. Петром Могилою чи кимось із його оточення. Не зважаючи на те, що Правило є пам’яткою гімнографічною, а не канонічною, і включає всіх київських святих, а не лише печерських, печерянам вдалося придумати міфічний канонізаційний собор, який буцімто відбувся у Києві 1643 р. Дата, можливо, пов’язана з “Правилом” або виходом т.зв. “Полуустава” – келейного Псалтиря зі службами і місяцесловом, де були відзначені преподобні печерські. Це не є першим виданням Лаври, де є ці пам’яті, однак, освітній рівень керівництва Синоду був, як можна припустити, настільки низьким, що обурююча цілком пройшла.

¹ Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. Сергиев Посад, 1894. С. 14–15.

² Васильев В. История канонизации русских святых. С. 110; Федотов Г. П. Святые Древней Руси (X–XVII ст.). Нью-Йорк, 1959. С. 32.

³ Ця теорія була розроблена у низці публікацій даного автора.

⁴ Пархоменко В. А. В какой мере было тенденциозно несохранившееся древнейшее “Житие Антония Печерского”? *ИОРЯС*. 1919. Т. 19. № 1; Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации. С. 42.

⁵ Жиленко І. В. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври XI–XVI ст., Київ, 2005. С. 84–85; її ж. Послання Симона і Полікарпа. С. 1034–1035.

⁶ Александрович В. С. Моління зі святыми Антонієм та Феодосієм Печерськими в ансамблях ікон перед вівтарної огорожі західноукраїнських храмів XV–XVI ст. *Могилянські читання 2000 р.* Київ, 2001. С. 16–18.

Іл. 1 Триптих зроблений з плит тесаного білого каменю – тернопільського мармурового вапняку і пізніше грубо розписаний. Первісно він був вмурований у вівтарну апсиду Великої Церкви, та після пожежі 1718 р. його було звідти знято і поміщено над дверима до Великої дзвіниці, де він перебуває і до сьогодні.

По-третє, уже у творах прп. Симона і Полікарпа прп. Антоній виступає як усім відомий загальношанований святий, тоді як про інших вони пишуть, як про не всім відомих навіть у власній обителі.

По-четверте, маємо всі підстави стверджувати, що вже за княжої доби існувало як мінімум два тексти життя прп. Антонія – поширене і коротке проложне (в основі останнього лежав літописний текст, чи, можливо, і житіє, і літопис спиралися на якийсь спільний матеріал). Особливо важливе тут проложне житіє, оскільки воно знаходиться у практично офіційному тексті Пролога, який вийшов з митрополії, і фіксує офіційне вшанування святого.

Ще одним цікавим уточненням стосовно часу канонізації доволі несподівано виявилась ситуація з прп. Ісакієм. Він не особливо виділений у дослідженнях з історії канонізації і, переважно, її відносять ледь не до XVII ст. Є доволі дивним, що він єдиний до XVIII ст. український святий, що підвизався, як юродивий. До останнього часу житіє цього святого було відоме у двох варіантах – літописному (під 1074 р.) і патериковому. Між собою вони не особливо відрізняються, і патериковий текст явно походить від літописного. Ці тексти докладно досліджувалися О. Шахматовим. На сьогодні висновки цього дослідника не можуть вважатися аксіомою, однак на загал багато з них є достатньо вагомими¹. Зокрема є всі підстави стверджувати, що текст не написаний одним автором, а має декілька шарів. Можливо автором більш пізньої частини був прп. Нестор.

Дослідження останніх років довели, що зберігся й інший варіант тексту життя. Уже у XII – на початку XIII ст. у Києві було створено кілька редакцій Прологу з уведенням житій українських святих. Оскільки єдиною структурою, здатною здійснити таку колосальну працю міг бути скрипторій при митрополії, є всі підстави вважати, що введені житія відображають реальне вшанування тих чи інших святих як у Києві, так, можливо, і по всій території Київської держави.

Наразі, в одній з найдавніших (якщо не найдавнішій) редакції т. зв. Поширеному Простому Пролозі серед низки інших печерських пам'ятей знаходимо окреме житіє прп. Ісакія (під 27 квітня)². Це житіє має суттєві відмінності від відомого нам літописного і патерикового текстів. Зокрема додано специфічну назву-передмову, яка в загальних рисах збереглась і в більш пізніх проложних редакціях. Текст є значно коротшим, зокрема, нема мирського імені прп. Ісакія – Черн, а також частини історії боротьби святого з нечистими духами. Також повністю відсутня частина, де описується втеча прп. Антонія до Чернігова. Вірогідно, що ця інформація була відсутня у первісному тексті, з якого походить літописна редакція, оскільки, фактично, він належить до біографії прп. Антонія, а не прп. Ісакія.

Також відсутня частина, де описується одужання святого і його юродство. Останній момент є особливо важливим, оскільки доводить, що святий не завжди і не скрізь сприймався, як юродивий. Ну й, головне, сама наявність даного житія у Пролозі, як і житія прп. Антонія, передбачає доволі поширене вшанування святого за межами Печерського монастиря.

¹ Жиленко І. В. Преподобний Антоній Печерський. Джерела і матеріали. Київ, 2015. С. 314–318.

² Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков. М., 2009. С. 215–216.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’яtkознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025